

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Ichán

tecolotl
"La casa del tecolote"

El Diplomado en Antropología Social
en Quetzaltenango, Guatemala

Año 23, núm. 269 ♦ Enero de 2013

Contenido

- Editorial
- 3 El Diplomado en Antropología Social en Quetzaltenango, Guatemala.
- 8 Congreso Internacional en Nápoles (Italia), organizado por la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES).
- Puntos de encuentro
- 10 La investigación sobre agua desde el CIESAS-Sureste: actividades recientes.
- 12 De historias e imágenes: el estado de Oaxaca en el siglo xx.
- Docencia
- 13 Red de posgrados 2012: nueva etapa de colaboración interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- 18 Organizan Segundo Encuentro de Antropología y Filosofía en el CIESAS-DF.
- 20 Dictan conferencia sobre antropología africanista: de la construcción de la étnia a la construcción de las culturas.
- 22 Un paseo por los códices.
- La voz del estudiante
- 24 Comentarios sobre el Seminario y lectura del paisaje. Los pueblos huerteros sistemas agrícolas con énfasis en el sustento alimentario.
- Premios y reconocimientos
- 26 Distingue la CDHDF a la Dra. Elena Azaola con el reconocimiento "Ponciano Arriaga Leija 2012".
- 27 Tres egresados de maestría y un investigador del CIESAS premiados por el INAH.
- 29 Crónica de un premio anunciado.
- Convocatoria interna
- 31 Para el otorgamiento de la distinción de Profesor Investigador Emérito del CIESAS 2012.

Este número del Ichan tecolotl

puede ser consultado en formato PDF en el sitio oficial del CIESAS: www.ciesas.edu.mx

Editorial

El Dr. Roberto Melville compartió con nosotros el relato de cómo coordinó el Diplomado en Antropología Social en Quetzaltenango, Guatemala, un seminario virtual por videoconferencias y un fructífero intercambio de potenciales colaboradores entre la Universidad Pedro Landívar y el CIESAS, efectuado del 11 de junio al 17 de julio de 2012.

Se realiza el Congreso Internacional organizado por la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES), en Nápoles, Italia

Del 10 al 14 de septiembre pasado se llevó a cabo en Nápoles, Italia, el Congreso Issues of Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development, organizado por las Comisiones de Antropología Urbana y de Antropología de la IUAES. El objetivo general de este congreso fue profundizar y establecer vínculos entre investigadores que abordan estas dos relevantes dimensiones de la vida contemporánea. En este congreso, antropólogos de Nigeria, India, Pakistán, Nepal, China, Estados Unidos, México, Italia, República Checa, Brasil y Alemania, entre otros, dialogaron y compartieron sus hallazgos con académicos de otras disciplinas.

Distingue la CDHDF a la Dra. Elena Azaola con el reconocimiento "Ponciano Arriaga Leija 2012"

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) otorgó el reconocimiento en la categoría de Trayectoria a la Dra. Azaola Garrido, investigadora del CIESAS. El jurado resaltó sus aportaciones en temas como la criminalidad y la violencia entre mujeres y jóvenes, el maltrato y la explotación infantil, las instituciones carcelarias y los Derechos Humanos.

Consulte más noticias del CIESAS en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com

Órgano Informativo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Juárez 87, Tlalpan 14000
México, D. F., 54 87 36 00
ciejuare@ciesas.edu.mx
<http://www.ciesas.edu.mx>

Boletín | Ichan tecolotl

Juárez 222
Col. Tlalpan
México, D. F.
Tel.: 54 87 35 70, ext. 1338
difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Ana Luisa Cruz Estrada
comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

Alejandro Olivares Calderón
Rodolfo Naró
José Antonio Bernal

Formación y diseño de portada

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Montserrat Hawayek Figueroa
Emilio Nudelman Cruz

Imagen de portada

Universidad Rafael Landívar,
Quetzaltenango, Guatemala.
Foto: Dr. Roberto Melville.

Las colaboraciones para el próximo número de este boletín se reciben hasta el 14 de enero de 2012.

Editorial

El Diplomado en Antropología Social en Quetzaltenango, Guatemala.

DR. ROBERTO MELVILLE AGUIRRE
INVESTIGADOR del CIESAS-DF y Coordinador Académico del Diplomado
melville.ciesas@yahoo.com

En marzo de 2010, el CIESAS fue invitado a colaborar con la Universidad Rafael Landívar (URL) en el diseño y la organización de un posgrado en Antropología Social. Esto ocurrió durante las presentaciones del *Pop Wuj* (CIESAS-INAH-Fundación Diego Rivera) libro ilustrado con las acuarelas de Diego Rivera, en la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango.

Las autoridades de la sede central y de la sede regional de la URL en Quetzaltenango, le hicieron saber a la Dra. Virginia García Acosta, directora general del CIESAS, que querían nuestra cooperación para tal empresa (véase *Ichan Tecolotl*, núm. 236, “La iniciativa Guatemala del CIESAS”).

Sin demora pusimos en marcha un seminario virtual por videoconferencias e iniciamos un fructífero intercambio y el reconocimiento de los potenciales colaboradores en ambas instituciones.

Ana Victoria Molina (URL) y Roberto Melville (CIESAS-DF) coordinamos esta primera fase, que duró aproximadamente un año.

A mediados de 2011 comenzamos a explorar cómo dar pasos efectivos y conducentes para la organización de dicho posgrado. Identificamos la viabilidad de organizar un diplomado. Éste sería un ejercicio práctico y experimental acerca de la mecánica de la colaboración interinstitucional.

Había que diseñar una pedagogía para promover, entre profesores de la URL y otros candidatos, el ingreso al diplomado y el interés por la investigación acerca de la realidad guatemalteca. Aplicaríamos las herramientas de la antropología: la observación participante y las diversas formas de entrevistar a los actores sociales.

Diferentes aspectos de la cultura universitaria del país vecino debían tomarse en consideración. La educación

superior pública y privada recibe un magro apoyo gubernamental. En general, los estudiantes no tienen becas y pagan colegiaturas. A nivel de posgrado, los candidatos tienen que trabajar para sostenerse y pagar sus cuotas.

Comúnmente, los posgrados concentran sus actividades escolares los viernes por la tarde y los fines de semana. No se pide tesis como requisito final. Quienes aspiran a cursar un posgrado de investigación emigran al extranjero. Sensible a estas circunstancias, el Conacyt se ha propuesto recuperar a los estudiantes latinoamericanos que tradicionalmente venían a México para estudiar ingenierías y programas de salud (véase *La Jornada*, 07/11/2012). Igualmente, pretende integrar en la matrícula de nuestros posgrados en ciencias sociales a candidatos latinoamericanos.

En este contexto, Enrique Villa y Dolores Sánchez, director general y directora adjunta de becas del Conacyt, recibieron con genuino interés la propuesta del CIESAS para poner en marcha un diplomado “piloto” en Guatemala.

Los recursos solicitados y asignados resultaron suficientes para movilizar a los profesores, chapines y mexicanos, y para otorgar medias becas a los estudiantes guatemaltecos inscritos en el diplomado. Para el diseño y marcha de la primera edición del diplomado, la URL contrató a la Dra. Isabel Rodas Núñez, en sustitución de Ana Victoria Molina, quien retornó a Costa Rica, su país natal.

En Quetzaltenango habían seleccionado al municipio Zunil como un territorio apropiado para las prácticas de campo. Era algo semejante a aquella iniciativa de la Universidad Iberoamericana de establecer una estación de campo en Tepetlaoxtoc, al oriente de la ciudad de México. Zunil es un municipio localizado a 15 minutos de Quetzaltenango. Se caracteriza por una intensa agricultura de riego, donde se cultivan verduras para la exportación. Similar situación agroexportadora guarda el municipio colindante, Almolonga, donde se ha dado un fenómeno sociorreligioso sorprendente, con la conversión al protestantismo de la mayoría de sus pobladores.

El tercer municipio, Cantel, es célebre por el estudio del establecimiento de una industria textil. Éste fue descrito en los años cincuenta por el antropólogo norteamericano Manning Nash.

La Universidad Landivariana deseaba, al parecer, convertir a dicha región en un área de influencia, universitaria y pastoral. Un sitio representativo de la influencia transformadora de la labor universitaria con sello jesuita. De hecho, varios de los que ingresaron al diplomado hicieron sus prácticas de campo en esta región, pero otros se dispersaron en un área mayor, en los alrededores de Quetzaltenango.

El programa del diplomado fue diseñado por Isabel Rodas y por mí para iniciarlo el 11 de junio y concluirlo el 17 de julio.

Constó de seis módulos semanales, cada uno bajo responsabilidad de un profesor de la URL o del CIESAS; éstos podían invitar a un colega para colaborar parte de las ocho horas correspondientes a cada módulo.

Los temas de los módulos fueron: *a)* lectura del paisaje, *b)* agricultura doméstica y alimentación, *c)* técnicas

de investigación, *d)* antropología política, *e)* teoría de las identidades y *f)* cómo hacer un informe final de investigación.

Los profesores de la URL tomaron los cuatro últimos módulos, y los del CIESAS, los primeros dos. Participaron como profesores Sergio Mendizábal (URL), Matilde González (URL), Ruth Piedrasanta (URL), María Victoria García (URL), Isabel Rodas (actualmente en Flacso-Guatemala), Francois Lartigue (CIESAS-DF), Miriam Bertrán (UAM-X) y Roberto Melville (CIESAS-DF). Todos los profesores fueron instruidos para que dirigieran sus exposiciones al objetivo central del diplomado, que era despertar el interés por la investigación de la realidad guatemalteca con las herramientas de la antropología social.

Un diagnóstico previo elaborado por investigadores de la URL señaló que la impartición de cursos en las universidades guatemaltecas se enriquece regularmente con las aportaciones de nuevos modelos de interpretación. Sin embargo, muy rara vez los profesores proponen a sus estudiantes y los impulsan a someter a pruebas experimentales dichos nuevos modelos interpretativos. La lección aplicable al diplomado era que motiváramos a los participantes para que descubrieran e hicieran propio el interés por la investigación.

El diplomado debía dejar el gusto y el *saber hacer* de la investigación, como legado para la vida profesional, en la enseñanza y en el liderazgo cívico. No concebimos módulos desarticulados. Los profesores deberían sugerir ejemplos prácticos sobre cómo utilizar los nuevos conocimientos en la práctica de la investigación; dar pistas para la observación participante de fenómenos de su interés y entrevistas a actores clave.

Vicerector de la URL Carlos Rafael Cabarrús • Foto: Dr. Roberto Melville.

La organización de las prácticas de campo tuvo que ser diseñada *in situ*. La convocatoria para el diplomado preveía que se inscribieran un mínimo de 15 estudiantes y un máximo de 25.

Convocamos apenas una semana antes del inicio de los módulos, y para la primera sesión teníamos más de 30 alumnos inscritos.

Hubo que buscar un salón más holgado, ya que resultaría inapropiado enviar a todos los inscritos a la región Zunil-Almolonga-Cantel. Igualmente fue difícil lograr una coordinación de calendarios. No podría haber un acompañamiento en el campo como se había previsto. Diseñamos, en su lugar, dos sesiones de seguimiento, presididas por los coordinadores, Isabel Rodas y yo, para reunirnos con la mitad del grupo los domingos, y con la otra mitad, los martes por la mañana. Estas sesiones fueron diseñadas para que los participantes seleccionaran y acotaran un tema de investigación que pudieran llevar a cabo en la corta duración del diplomado.

Una vez logrado ese punto, dimos una vigorosa batalla para que los estudiantes escribieran en sus diarios de campo sus observaciones y transcribieran las entrevistas.

En Guatemala hay una vigorosa cultura oral. Los estudiantes podían reproducir de memoria y en forma bastante articulada los resultados de sus ejercicios de observación y entrevistas, y evadían y se resistían a hacer las transcripciones, por falta de tiempo o por inercia cultural. Éste, a mi parecer, fue uno de los frutos más importantes del diplomado: persuadirlos de las virtudes del registro detallado de los resultados de su investigación en sus cuadernos de campo. Al final, estos registros resultaron muy útiles para elaborar sus informes finales. Cada

quien debería presentar un informe de unas 10 páginas o más, sobre el tópico investigado.

Al concluir el sexto módulo, donde se trabajaron las características de los informes, cada uno dispuso con un poco más de un mes para hacer su informe. El 25 de agosto comenzaron a arribar por correo los resultados. Los coordinadores revisamos los trabajos finales, los corregimos, y los devolvimos a los autores “con control de cambios” y recomendaciones. La fecha de clausura se fijó para el 19 de octubre, asegurándonos que las autoridades de ambas instituciones pudieran estar presentes en el acto final. La revisión de cada uno de los trabajos, a distancia, tomó en promedio tres horas. Veintisiete de los 32 inscritos concluyeron satisfactoriamente este diplomado. Escribieron un informe final transmitiendo a los lectores la idea hipotética, formulada de una manera eficaz, y mostraron que los datos empíricos corroboraban las conjeturas enunciadas.

Los trabajos tocaron cuatro grandes temas. Primero, el papel de la Internet y de los teléfonos celulares en las formas de comunicación e interacción humana en el mundo contemporáneo. Éste es un tema muy actual que inquieta a muchos: ¿cómo están cambiando estas tecnologías nuestras redes y relaciones interpersonales? El segundo tema correspondió a las relaciones entre la medicina occidental y la medicina maya; el papel de las comadronas antes, durante y después de los partos, tanto de mujeres indígenas como ladinas, en el campo y en las ciudades. Se mencionó el uso de hierbas medicinales y también que éstas están escaseando por el impacto de la deforestación. Bajo el tercer tema aglutiné otro buen número de trabajos alrededor de la organización

José Santos Sapón, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Guatemala y Dr. Roberto Melville, coordinador académico del Diplomado ♦ Foto: Dr. Roberto Melville.

comunitaria, el liderazgo local, el buen gobierno, la gestión de los recursos naturales, etcétera.

¿Cómo impacta el crecimiento urbano a los municipios colindantes?, ¿cómo funcionan las alcaldías indígenas en la era de la globalización?, ¿qué tipo de servicios reciben los jubilados en las oficinas regionales del IGSS? Un cuarto tema fue la religión: la conversión al protestantismo, el culto a Maximón en el municipio Zunil, el gasto suntuario en las fiestas patronales. Así resumo los ejes de las preocupaciones de los participantes del diplomado.

El grupo inscrito en este diplomado conformó un conjunto plural, con igual número de hombres y mujeres de todas las edades, con variadas identidades étnicas, residenciales y profesionales. Aproximadamente la mitad de ellos eran profesores de la Landívar. Otros eran líderes comunitarios, estudiantes, profesionales. En el grupo había sacerdotes, pedagogos, enfermeras, psicólogos, técnicos, etcétera. Todos encontraron motivos para inscribirse en el diplomado, y según una evaluación celebrada en Xela, los inscritos encontraron muchos más conocimientos, motivaciones y apoyo de lo que contemplaban en sus expectativas iniciales. Seguramente, sus motivaciones se reforzaron durante el diplomado, pues lograron convencer a sus familiares que tendrían que dedicar más del escaso tiempo disponible para cumplir con las tareas y requisitos del diplomado.

Nadie olvida las dificultades que todos tuvimos que superar en su momento para escribir nuestro primer reporte de investigación. Ellos también recordarán esta experiencia, pues no es fácil formular ideas generales a partir de datos particulares. Este sólo punto debería ser una llamada de atención para toda la educación universita-

ria, para cualquiera de las disciplinas y niveles, tanto en Guatemala como en México.

Los nuevos universitarios del siglo XXI deben enfrentar el reto de la escritura de las ideas, producto de sus investigaciones, durante su paso por la universidad, y deberían salir bien adiestrados en estas habilidades básicas en todos los niveles superiores de la educación. En este reporte se incluyen algunas fotografías tomadas durante la entrega de diplomas en el Salón de Actos de la URL, en Quetzaltenango, donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Arq. Manrique Sáenz, quien hizo coincidir este acto del fin del diplomado con la celebración del 50 aniversario de la sede de la URL en Xelajú.

Los participantes acudieron a recibir sus diplomas acompañados por sus familiares, padres, cónyuge, e hijos, vestidos de gala para la ocasión. Las muchachas indígenas lucían sus trajes de fiesta, vistosos y coloridos, significando con orgullo sus identidades locales y étnicas. El joven abogado quiché se sustrajo unas horas de sus labores de asesoría legal al movimiento de los 48 cantones de Totonicapán para acudir a la universidad y recibir su diploma.

Los participantes eligieron, mediante voto secreto, al padre Ángel Vicente Díaz y a la enfermera Rosario Puac como sus representantes para enunciar en el acto de graduación aquellos aspectos positivos del diplomado, así como los desafíos que habían superado durante el proceso de investigación.

En el acto, también tomaron la palabra el padre Carlos Cabarrús y la Dra. Virginia García Acosta, vicerrector de la URL y directora general del CIESAS, respectivamente, para destacar el interés y la satisfacción de las instituciones

Padre Vico Castillo; Dra. Isabel Rodas Nuñez, coordinadora académica del diplomado; Arq. Martínez Sáez y Dra. Ana Marina Tzui, directory coordinadora académica de la URL en Quetzaltenango • Foto: Dr. Roberto Melville.

que representan, y así reafirmar su compromiso para proseguir con el acuerdo de cooperación.

Ahora volvemos al objetivo originario de nuestra colaboración interinstitucional e internacional: la de diseñar y organizar un posgrado en Antropología Social en Guatemala. Esperamos que la URL designe a un líder académico que coordine los planes para alcanzar tan ambiciosa meta, ya que una obra de este calibre y complejidad requiere al menos de un año de planeación, de consultas y por parte aprobaciones de las diferentes instancias académicas.

En tanto ocurre esto y las señales se dejan ver en el lado guatemalteco, en el CIESAS nos preparamos para llevar a cabo una segunda edición del diplomado en Antropología Social. Esta segunda edición se realizará en la región Q'eqchi', al norte de la capital de Guatemala, conocida como la Verapaz.

Dado que Isabel Rodas renunció a su cargo de coordinadora del diplomado un mes antes de la clausura, ahora la URL busca y designará a un nuevo interlocutor académico para dar continuidad a esta iniciativa.

En la Verapaz hay otra sede de la URL. Hay que mantener el impulso logrado en la sede de Quetzaltenango y poner ahora en marcha un nuevo experimento en esta segunda sede. Hemos sugerido a nuestros anfitriones en Guatemala que en esta ocasión debemos fomentar la lectura y dar a conocer las etnografías escritas por los antropólogos acerca de la región Q'eqchi'.

La lectura de autores como Sapper, Cabarrús, Wilson, y otros, deberán complementar las tareas básicas de investigación empírica. En las ciencias sociales no toda la investigación se realiza en el campo; hay una fase que

tiene lugar en la biblioteca, donde conocemos lo que otros han escrito sobre una región o un fenómeno sociocultural particular. Quizá también sea conveniente repensar la distribución de tiempos, dividir en dos secciones la parte escolar del diplomado, y organizar dos periodos de tres semanas cada uno, dejando un interludio de tres semanas o un mes para que los participantes avancen en sus lecturas y en sus prácticas de investigación de campo. También podríamos modificar los contenidos de algunos módulos para reclutar a nuevos profesores y especialistas; por ejemplo, abrir un módulo a los estudios religiosos, y en otro explorar las dimensiones de la violencia durante el conflicto armado y en tiempos de paz.

Estas observaciones y reflexiones son fruto del carácter experimental del diplomado. No es un proyecto de docencia solamente. Los esquemas pedagógicos deben considerarse como oportunidades para investigar y aprender de la experiencia misma, de la cooperación entre nuestras instituciones en la docencia y la investigación. Las culturas organizativas de nuestras instituciones son diferentes y tienen que compatibilizarse para la cooperación.

El CIESAS-Sureste se encuentra ubicado en una posición geográfica próxima y ventajosa para involucrarse y apropiarse de esta iniciativa abierta a todo el CIESAS. Para la organización de un posgrado conviene seguir promoviendo y desarrollando equipos binacionales de investigación en diferentes rubros, ya que un posgrado es una actividad docente con un fuerte componente de investigación. Esperamos que esta exitosa primera edición del diplomado permita consolidar el proyecto integral de cooperación entre la URL y el CIESAS.

Congreso Internacional en Nápoles (Italia), organizado por la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES)

DRA. VICTORIA CHENAUT GONZÁLEZ ♦ INVESTIGADORA DEL CIESAS-GOLFO
vchenaut@ciesas.edu.mx

Foto: Cortesía Dra. Victoria Chenaut González.

Del 10 al 14 de septiembre pasado se llevó a cabo en Nápoles, Italia, el Congreso Issues of Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development, organizado por las Comisiones de Antropología Urbana y de Antropología de la IUAES. El objetivo general de este congreso residió en profundizar y establecer vínculos entre investigadores que abordan estas dos relevantes dimensiones de la vida contemporánea.

El congreso se constituyó en una plataforma para que los antropólogos de diversos países del mundo dialoguen, intercambien experiencias y compartan sus hallazgos con académicos de otras disciplinas. Este objetivo se logró ampliamente, ya que se presentaron ponencias realizadas por investigadores procedentes de diversos países, como Nigeria, India, Pakistán, Nepal, China, Estados

Unidos, México, Italia, República Checa, Brasil y Alemania, entre otros.

El congreso fue presidido por la Dra. Giuliana Prato (Universidad de Kent), quien es coordinadora de la Comisión de Antropología Urbana de la IUAES, la que invitó al CIESAS a colaborar en el Comité Científico y en la organización del congreso. A solicitud de la Dra. Virginia García Acosta, directora general del CIESAS, asumí la tarea de enlace entre ambas instituciones. El CIESAS se hizo cargo de invitar a la Dra. Martha Schteingart (El Colegio de México) como conferencista magistral, quien presentó la conferencia Urban Research in Mexico and Latin America: a Sociological Approach, cuya síntesis se reproduce al final de este artículo, y que propició el diálogo entre los antropólogos y sociólogos allí presentes.

Por otro lado, organicé una mesa en forma conjunta con la Dra. Soledad González Montes (El Colegio de México), que titulamos Migration, Vulnerability and Rights in Latin American Cities. Tuvo el propósito de reunir investigadores que, desde diversos enfoques y perspectivas, presentan la problemática de los procesos de urbanización en algunas ciudades latinoamericanas, poniendo el acento en destacar la inserción de los migrantes en la vida ciudadana, los desafíos que enfrentan, y cómo se apropian de los espacios urbanos. Nos interesó que las ponencias destacaran cómo a pesar de su condición de vulnerabilidad social, aunada a la discriminación y el racismo de las que son objeto, los migrantes indígenas han desarrollado redes sociales, así como nuevas y variadas formas de organización para plantear demandas y defender sus derechos individuales, colectivos y de género. En este contexto, se presentaron las ponencias de Consuelo Sánchez (ENAH) y Gisela González (Flacso-México),

titulada “Territoriality, Identity and Public Policies: the Case of Indigenous Migrants in Delegación Cuauhtémoc, Mexico City”; de la Dra. Rosío Córdova (UV) y del Dr. Hipólito Rodríguez (CIESAS-Golfo), titulada “Return Migration, Poverty and Social Vulnerability in Veracruz, Mexico”; de las Dras. Victoria Chenaut (CIESAS-Golfo) y Soledad González Montes (El Colegio de México), titulada “Changing Perspectives in the Study of Rural-urban Migration to Mexican Cities, 1970-2010”, y la ponencia del Dr. Sidney Antonio da Silva (Universidad Federal de Amazonas, Brazil), titulada “Brazil: the New 'El Dorado' for Inmigrants?”.

También cabe mencionar la participación en el congreso de otros investigadores del CIESAS. La Dra. Lucía Bazán (CIESAS-DF) presentó la ponencia titulada “Poverty Networks in Small Cities”, en una de las mesas que organizaron las Dras. Ángela Giglia (UAM-Iztapalapa) y Adelina Miranda (Universidad de Nápoles), sobre el tema de la precariedad en el trabajo y la acción colectiva en la economía global urbana. En la mesa que organizó el Dr. Zdenek Uherek (Ethnic Business and Cross-cultural Encounters), se presentó la ponencia de la Dra. Margarita Calleja (Universidad de Guadalajara) y del Dr. Humberto González Chávez (CIESAS-Occidente), que lleva por título “Cross-cultural Agriculture Companies on the United States/Mexico Border”. Por otro lado, en una mesa organizada por el Dr. Jerome Kruse sobre el tema de las políticas neoliberales y la cuestión urbana, el alumno del doctorado de CIESAS-DF, Miguel Hernández, presentó la ponencia titulada “Environment, Development and Urban Change in the City of Oaxaca During the Twentieth Century”. De esta manera, las ponencias de los investigadores de México enriqueció el debate y mostró la manera de abordar estos temas en América Latina.

A continuación, se reproduce un resumen realizado por la Dra. Martha Schteingart, donde plantea las cuestiones centrales que desarrolló en su conferencia magistral.

Síntesis de la ponencia magistral titulada
“Los estudios urbanos en América Latina
México. Una perspectiva sociológica”

Dra. Martha Schteingart, investigadora de El Colegio de México

En esta conferencia se hace un balance de la investigación urbana en América Latina, y en particular en México, poniendo énfasis en aquellos estudios que tienen una orientación sociológica; sin embargo, desde el comienzo, se hacen algunas alusiones a la necesidad de llevar a cabo estudios interdisciplinarios, y a tomar en cuenta los aportes de la antropología urbana, ya que muchas veces esta disciplina y la

sociología urbana tienen un mismo objeto de estudio pero se ignoran mutuamente, cuando la relación entre ambas perspectivas de análisis podría enriquecer de manera importante el campo de los estudios urbanos.

En la presentación comienzo realizando una historia de la evolución de estos estudios, tomando en cuenta cuándo empezaron a darse de manera más permanente e institucionalizada, cuáles fueron los temas más relevantes y que tuvieron un mayor desarrollo, y cómo fueron cambiando en las últimas décadas, desde los años ochenta del siglo pasado. No sólo se hace referencia a los temas desarrollados, sino también a la orientación de los mismos, lo que tiene que ver con los paradigmas que tuvieron mayor presencia en las diferentes épocas. Temas como el suelo, la vivienda y la urbanización irregular en las ciudades latinoamericanas, la división social del espacio y la globalización, el medio ambiente, así como la violencia y la falta de seguridad, se incluyen en un balance de las investigaciones llevadas a cabo desde los años setenta, cubriendo, asimismo, la primera década de la presente centuria. A través de este balance se puede observar la relación entre los estudios urbanos, la realidad social de la región y las políticas sociales y urbanas aplicadas en diferentes periodos. Por cierto, las últimas dos décadas han sido testigos de una profundización de contrarreformas sociopolíticas que apuntaron a un cambio importante en la intervención del Estado en lo urbano, y en cierta medida ello se hizo evidente en dos grandes foros internacionales de Naciones Unidas, que marcaron los lineamientos de dos épocas diferentes. Me refiero a Hábitat I, en 1976, y a Hábitat II, que tuvo lugar 20 años después; mientras en la primera reunión la planificación y la intervención del Estado se plantearon como algo imprescindible, en la segunda se defendieron iniciativas individuales, locales y privadas, y la ideología de que todo lo privado es mejor que lo público.

El análisis sobre la investigación urbana en América Latina se basa en los resultados de una evaluación colectiva realizada en los años noventa, llamada Global Urban Research Initiative, de la cual he formado parte, mientras el balance de los estudios sobre México son producto de mi larga experiencia investigativa en este país. También quiero agregar que, si comparamos el surgimiento y consolidación de nuevos temas de investigación (como la gobernanza, la ciudadanía y participación, la privatización de los espacios públicos, la exclusión social, etcétera), con las recomendaciones de la agenda presentada como corolario de la evaluación realizada en los años noventa, resulta evidente que un avance importante ha tenido lugar en varios países de la región, con respecto a la calidad y los alcances de la investigación social urbana.

Puntos de encuentro

La investigación sobre agua desde el CIESAS-Sureste: actividades recientes

DRA. EDITH F. KAUFFER MICHEL y Mtra. CLARA LUZ VILLANUEVA AGUILAR, CIESAS-SURESTE
kauffer69@hotmail.com, claraluz.villanueva@gmail.com

Puente Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco ◆ Foto: Edith Kauffer Michel.

Como parte de la agenda de consolidación de las actividades sobre el agua en la frontera entre México, Guatemala, Belice y hacia Centroamérica por parte del CIESAS-Sureste se realizaron distintos eventos nacionales e internacionales en el último trimestre del año, coordinados por esta sede y en algunos casos co-organizados con otras instituciones como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También se participó en varios eventos académicos convocados por otras instituciones, en algunos de los cuales se contó con la participación de la Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF).

En el marco del 30 Aniversario de El Colegio de la Frontera Norte, “Las Fronteras del Mundo 2012-2013”, y en colaboración con el CIESAS-Sureste se realizó el Seminario Internacional Agua y Fronteras ante el Cambio Climático el día 26 de octubre del presente año en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Éste abordó la perspectiva de las ciencias sociales, las experiencias de gestión que se proponen en torno al manejo y uso del agua en condiciones de cambio climático en fronteras internacionales, particularmente entre México-Estados Unidos, México-Guatemala, Estados Unidos-Canadá, Israel-Palestina, España-Portugal y fronteras europeas), con el fin

de tener un intercambio académico y de experiencias para la identificación de problemas sociales y de gestión; propuestas de política pública y social ante las eventualidades del cambio climático en contextos heterogéneos.

Los días 5, 6 y 7 de noviembre se realizó el Taller El cambio global en Tabasco/Sureste: regionalidad, conocimiento, territorialidad y agenda de investigación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, con el objetivo de conocer la información socioambiental y ecológica generada sobre el estado de Tabasco y la llamada región sureste, sobre todo de la zona baja de la cuenca del Usumacinta, con la finalidad de encauzar las actividades del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS) con los antecedentes adecuados. En este taller, como parte del CIESAS-Sureste y de la RISAF, la Dra. Edith Kauffer reflexionó en torno al tema “Cuencas y regiones hidrológicas: descifrando el rompecabezas”.

En co-organización con varias instituciones, el CIESAS-Sureste participó en la organización del Precongreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) “Dinámicas y perspectivas en el sureste de México y Centroamérica”, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2012, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Bocadel Cerro, Tenosique, Tabasco ♦ Foto: Edith Kaurifer Michel.

Este evento se planteó como un espacio de encuentro, reflexión, discusión y debate de los problemas rurales del Sur-Sureste de México y Centroamérica, desde diversas temáticas y perspectivas, previo al 9 Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que se realizará en México en 2014. En ese contexto se coordinó la mesa “Agua, conflictos y territorios”, con ponencias de investigadores, estudiantes y becarios del CIESAS-Sureste y Occidente.

Como seguimiento a los foros realizados en tres ciudades de Chiapas en agosto y septiembre pasados, el CIESAS-Sureste y la RISAF participaron en los 4 y 5 Foros por el Derecho Humano al agua y saneamiento con perspectiva de género e interculturalidad, los días 15 y 16 de noviembre, en la parte media de la cuenca del Usumacinta, en las localidades de Frontera Corozal y Nueva Palestina, ambas del municipio de Ocosingo, Chiapas. En éstos, se contó con la presencia mayoritaria de estudiantes, tanto de nivel medio superior como universitarios de la región, principalmente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYTECH).

La RISAF también participó en un trabajo de campo junto con otras instituciones académicas y organizaciones de la región, los días 17 y 18 de noviembre, en Tenosique, Tabasco, en la cuenca del río Usumacinta, con la finalidad de programar actividades futuras en esta cuenca binacional.

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad de Colima y la Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos del Conacyt propiciaron la realización del Seminario-Taller “Género, vulnerabilidad social y riesgos asociados a fenómenos climáticos: una oportunidad para intercambiar visiones”, los días 28 y 29 de noviembre de 2012, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, en el cual el CIESAS-Sureste expuso una propuesta sobre el concepto de género desde una perspectiva política para analizar la construcción de las vulnerabilidades sociales.

El día 3 de diciembre se presentó la tesis de maestría de María Guadalupe Solís Hernández, de la generación 2010-2012 del CIESAS-Sureste, con el título “No queremos guerra: conflictos por la apropiación del agua en la aldea Río Blanco, Sacapulas, El Quiché, Guatemala”, la cual analiza las múltiples dimensiones políticas en torno a un conflicto en una localidad indígena ubicada en la parte alta de la cuenca del río Usumacinta.

Finalmente, y con el objetivo de generar propuestas relevantes para transitar hacia la gestión sustentable del agua y de las cuencas en México, la RISAF y el CIESAS participaron en la organización del Congreso Nacional Cuencas y Ciudades, Tercer Congreso Nacional de la Red Temática del Agua del Conacyt “Ciudadanos y sustentabilidad del agua en México”, y el CIESAS-Sureste co-coordinó, con El Colegio de la Frontera Norte, la mesa “Aspectos transfronterizos en la gestión del agua”, los días 7 y 8 diciembre de 2012 en la ciudad de México con el propósito de contribuir a una nueva ley de aguas desde una perspectiva ciudadana.

Así, las actividades del CIESAS-Sureste en materia de agua en la región, y en asociación con la RISAF contribuyeron a abrir espacios de diálogo no sólo entre académicos de ambas fronteras de México y de otros continentes, para reflexionar conjuntamente en torno a las repercusiones de problemáticas globales en contextos locales, sino para poner el conocimiento generado a disposición de las organizaciones civiles de México y Guatemala, y fortalecer la formación de nuevas generaciones de investigadores en el tema.

De historias e imágenes: el estado de Oaxaca en el siglo xx

DOCTORES DANIELA TRAFFANO Y SALVADOR SIGÜENZA OROZCO ♦ INVESTIGADORES DEL CIESAS-PACÍFICO SUR
daniela_traffano@yahoo.com

Imágenes de una identidad. Istmo, Salvador Sigüenza Orozco y Abraham Nahón. Conacyt, Gobierno del Estado de Oaxaca, Carteles Editores, CIESAS, FOMIX, Oaxaca, 2011-2012.

Imágenes de una identidad. Cañada, Jesús Lizama y Daniela Traffano. Conacyt, Gobierno del Estado de Oaxaca, Carteles Editores, CIESAS, FOMIX, Oaxaca, 2011-2012.

El jueves 29 de noviembre se presentó en el casino del Teatro Macedonio Alcalá, de la ciudad de Oaxaca, la serie de libros titulada *Imágenes de una identidad*, coordinada por los colegas Salvador Sigüenza Orozco y Daniela Traffano, adscritos al CIESAS-Pacífico Sur. En el evento intervinieron el historiador Alejandro Martínez Jiménez, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; la Mtra. Alma Rosa Espíndola, de la Secretaría de Culturas y Artes del gobierno del estado de Oaxaca, y Claudio Sánchez Islas, periodista, literato y responsable de Carteles Editores, la editorial que tuvo a su cargo la impresión de la serie.

La serie *Imágenes de una identidad*, financiada por la convocatoria 2010 del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Oaxaca, nació con el objetivo de dar a conocer, de manera general, las consecuencias que en Oaxaca tuvo el proceso de la Revolución Mexicana y el establecimiento del Estado mexicano. En ella se abordan la vida pública y las políticas sociales que, a partir de la Constitución de 1917, se encaminaron a la atención de la población oaxaqueña, particularmente los pueblos indígenas y negros de la entidad. El periodo que se abarcó es 1917-1970, medio siglo de transformaciones y persistencias que permiten comprender, en parte, la complejidad de Oaxaca del siglo xx.

La propuesta pretende divulgar información fotográfica inédita o poco difundida, debidamente contextualizada a partir de la experiencia de investigación desarrollada

por los participantes en el proyecto. El material se presenta en una perspectiva que permite comprender la intervención de los pueblos en los procesos generados durante y después de la Revolución, para que la población actual tenga a su alcance elementos visuales que contribuyan a reflexionar sobre la identidad y las culturas locales, así como a considerar la diversidad étnica como un valor histórico de los oaxaqueños. Se puso énfasis en el conocimiento de la historia regional y en la presencia de los pueblos indígenas y negros en la historia de Oaxaca durante la primera mitad del siglo xx; esto, con anhelo de apoyar, de manera especial, el trabajo realizado por profesores, alumnos, promotores y gestores culturales, sobre todo para la enseñanza de la historia y la valoración de las culturas locales.

La obra consta de ocho libros que cubren las regiones de Oaxaca: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan,

Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. La decisión de tomar como punto de referencia las regiones reconocidas en la actual división administrativa del estado, respondió a la necesidad de desarrollar el proyecto de una forma ágil y sencilla; sin embargo, y como los autores lo demostraron, la sociedad oaxaqueña del siglo xx fue una sociedad móvil y dinámica, con fuertes flujos migratorios, situación que matiza el regionalismo utilizado actualmente en la administración pública. Es importante señalar que las historias que narradas se basaron principalmente en fuentes institucionales, en documentos de carácter antropológico y en trabajos realizados por investigadores de las ciencias sociales, además de recurrir a textos escritos por narradores y cronistas locales.

Cada libro se integra por dos elementos: uno textual y otro visual. En el primer caso, los autores elaboraron un escrito en el que recupera los procesos históricos regionales más importantes, tomando en cuenta elementos sociales, culturales, educativos, entre los que se abordan temas de salud, escuelas, caminos, abasto y proyectos productivos. El otro elemento importante son las fotografías, todas en blanco y negro, que permiten apreciar cambios y permanencias mediante un elemento visual con fuerte sentido didáctico. El origen de las imágenes es diverso. Proviene de acervos institucionales de la ciudad de México, como el Sistema Nacional de Fototecas, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Archivo Histórico del Agua y el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública; otras se obtuvieron en la ciudad de Oaxaca; en concreto, El Archivo General del estado de Oaxaca y la Fundación Cultural Bustamante Vasconcelos. Asimismo, varias de ellas se recopilaron con coleccionistas y fotógrafos particulares en diferentes regiones del estado; personas que generosamente brindaron su apoyo al proyecto.

Este conjunto de libros es el resultado de un importante trabajo interinstitucional; un esfuerzo coordinado desde el CIESAS-Pacífico Sur, que contó con la colaboración de colegas de las unidades DF y Peninsular, y la participación de investigadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los autores tienen una considerable trayectoria en el estudio y análisis de los procesos históricos, culturales y antropológicos de Oaxaca; han realizado labores de investigación en diversos acervos del estado y de la ciudad de México para contribuir, con información certera y confiable, al conocimiento de la historia de la entidad.

Pare cerrar esta breve presentación, compartimos con el lector un fragmento de la presentación de Claudio

Sánchez Islas, quién dedicó unas palabras a las portadas de los volúmenes.

El sentido de las portadas

Las portadas de la colección son una cátedra por su síntesis gráfica de lo que los autores quisieron mostrarnos como fruto de su propia visión de nuestra historia y geografía.

Para la Costa eligieron una imagen de bonanza. Miles de sacos de café son llevados a un barco para su exportación. Es el momento del triunfo del hombre con su trabajo y es el momento del triunfo de la naturaleza domesticada que rinde abundantemente. En el interior de este libro el lector verá fotografías de heroicos camioncitos cargados de sacos de café desafiando a los rápidos ríos costeros.

La portada de la Sierra Norte “suenan” como suele sonar el gusto de la vida en aquellas remotas montañas. El fotógrafo captura el instante en que una banda mixe saluda a la aurora con sus alientos mientras también el Sol saluda a sus hijos *ayuuk* brillando intensamente en los arcos de latón de sus instrumentos musicales.

En la portada de Sierra Sur se despliega el matriarcado zapoteca. La presencia femenina se expresa con las tres edades de la mujer: niñez, juventud y vejez... Vestidas pulcramente brinca en la imagen el contraste de la desnudez de sus pies que, sin embargo, no les impide disfrutar un torneo popular al que asisten. El fotógrafo supo ver esta muestra de dulzura maternal que vemos a la izquierda. La mujer ha extendido su olán blanquísimo sobre el piso de tierra para que su pequeño hijo, semidesnudo y también descalzo, esté más cómodo que ella.

La portada de la Mixteca parece un salto a su pasado mesoamericano. Las rudas montañas han sido terraceadas por sus moradores para extraerles maíz, aunque el cielo parece regatearle sus nubes de lluvia. Chozas y surcos siguen la ondulante sinuosidad de sus niveles. Despoblada la región desde el siglo xvi por las mortales epidemias, esta portada se vuelve una imagen propia de la literatura de Juan Rulfo. Naturaleza e historia parecen permanecer unidas aquí en silencioso y perpetuo matrimonio, acostumbrado a hacer frente a la adversidad. Dice tanto del carácter mixteco como el espíritu de la letra de la Canción Mixteca: vivir aquí, sobrevivir a esta geografía, podrá ser un trabajo duro, pero es la tierra del Sol que alivia al sentimiento.

En el extremo opuesto está la portada del Papaloapan. Río majestuoso que hace fértil a la región y que en el siglo pasado hizo prosperar su economía moviendo el “oro verde” de los plátanos hacia los mercados de Europa y Norteamérica. La escena fue común hasta los años

1. *Imágenes de una identidad. Valles centrales*, Francisco José Ruiz Cervantes; 2. *Imágenes de una identidad. Mixteca*, Edgar Mendoza.; 3. *Imágenes de una identidad. Sierra Sur*, Salvador Sigüenza Orozco. Conacyt, Gobierno del Estado de Oaxaca, Carteles Editores, CIESAS, FOMIX. Oaxaca, 2011-2012.

setenta. La panga acarrea de un lado a otro lo mismo medicinas que guajolotes, sacerdotes y aventureros, pues la capital regional Tuxtepec fue un polo económico muy dinámico que atrajo a cientos de extranjeros inmigrantes. Nótese que el techo de la embarcación no solo cumple su función de proteger de los fuertes rayos del Sol al pasaje y a las mercaderías sino que carga de todo. Los hombres usan sombreros jarochos, pero las mujeres –que apenas se ven– portan los trajes que por estas fechas adoptarían como identidad regional al diseñar la profesora Paulina Solís su coreografía “Flor de Piña” para la Guelaguetzta.

Dos fotografías que contienen toda la estética de las películas de la época de oro del cine nacional ocupan las portadas de Valles Centrales y la Cañada. Es ésta la más heroica. El encuadre del fotógrafo sintetiza el espíritu de la época: cientos de hombres con herramientas rústicas abren una carretera a puro músculo. El progreso es notable y puede apreciarse en la curva que hace la columna humana que rasca el fondo de la cañada. Pero parece que han topado con una piedra gigantesca, obstáculo cotidiano al que no tardarán en reducirlo a polvo. Lo inmaculado de sus vestimentas de manta podría estar diciéndonos que se trata de un ejercicio cinematográfico, quizás con intenciones propagandísticas de los gobiernos revolucionarios, pero el fotógrafo ha conseguido una foto impecable.

Este modo de tomar fotografías, como la que ilustra la portada de Valles Centrales, fue popular en las revistas de este periodo. Los cineastas explotaron el recurso aprendido del ruso Sergéi Eisenstein que filmó, sin concluir, la mítica película “¡Que viva México!”. La estética vanguardista de la época marcaba muy bien el rol protagónico de la Historia –con mayúsculas– que desempeñaban las masas, el proletariado, el campesinado. El juego de diagonales

ascendentes que hacen los hombres de los que sólo vemos sus sombreros, la partición de la sombra de la luz, casi casi en la proporción áurea, hacen del conjunto una vista llena de energía. La masa agrarista se mueve toda hacia un mismo punto haciendo esta toma tan bella en sí misma, independientemente de su contenido político, pues se trata de una reunión con ese carácter de pobladores de Etlá. De todos los volúmenes, en éste abundan más fotos que nos revelan cómo se fueron construyendo los “usos y costumbres” del decadente folclor político de Oaxaca: el populismo, el acarreo, el “besamanos”, y el consabido “¡Gracias, señor gobernador!, más otros que todos ustedes recordarán mejor que yo en cuanto los vean.

Finalmente tenemos la portada para el Istmo. El fotógrafo ha captado a una hermosa y enigmática joven zapoteca. La foto no pudo haber sido una instantánea porque el fotógrafo ha enfocado cuidadosamente su cámara, de modo que la actitud de la modelo luzca a plenitud mientras el fondo se difumina y también el primer plano donde están el *paztle*, la bandeja y los *jicapextles* exhibiendo su mercancía. La luz brillante del trópico es la mejor aliada del autor de esta toma. La paisana de grácil figura contrasta con la tosca columna en que se apoya. Es un día cualquiera en un mercado istmeño, pero esta chica tiene un aire de Gioconda. Toda la seguridad en sí misma y el carácter desparpajado de la istmeña le brotan con naturalidad. Es la época en que Frida Kalho ha decidido pintarse a sí misma con trajes de tehuana, queriendo, quizás, personificar este sensual aire femenino al que ella aderezó además con su muy personal glamour. El fotógrafo ha hecho *click* en el instante preciso. Mientras la venta llega ella se entrega a la ensoñación ensimismada... quizás enamorada...

Red de posgrados 2012: nueva etapa de colaboración interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Doctoras María Elena Martínez Torres (CIESAS-Sureste), María Luisa de la Garza (Cesmeca)
María Guadalupe Ocampo Guzmán (Unach), Juana Cruz Morales (Uach)
y Mercedes Guadarrama Olivera (Ecosur)
martineztorres@CIESAS.edu.mx

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, existen muchas universidades e instituciones de investigación y posgrado que ofrecen programas de estudio de alta calidad, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales.

Desde la década de los años noventa, los acercamientos entre las diversas instituciones han generado lazos de comunicación, colaboración y apoyo en diferentes niveles. De hecho, el primer programa de maestría en Antropología ofrecido en nuestra ciudad fue resultado de un esfuerzo conjunto, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. La colaboración interinstitucional se hizo tangible principalmente en la impartición de cursos, dado que en aquellos años la Unach sólo tenía tres profesores de tiempo completo con el perfil requerido. Esta fue una experiencia académica muy grata, aunque sólo tuvo una generación de estudiantes (1995-1997), ya que complicaciones con los sistemas administrativos impidieron que la interinstitucionalidad quedara formalizada.

Otra muestra de la colaboración interinstitucional fue la especialidad en Planeación y Gestión del Desarrollo (2005-2006), donde participaron académicos de Ecosur, Chapingo (sede Chiapas), CIESAS-Sureste, Proimmse, Cesmeca-Unicach, Unach y Pronatura Sur, de la que se titularon 36 estudiantes. Fue financiada por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas.

Otro ejemplo de colaboración interinstitucional importante es la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas (Red BACS), conformada en el año 2000 con las bibliotecas de Celali, Cesmeca-Unicach, CDI, Chapingo, CIESAS-Sureste, Ecosur (unidad San Cristóbal), Facultad de Sociales

e Instituto de Estudios Indígenas de la Unach, INED, Na Bolom, Proimmse y Unich.

La coordinación de bibliotecas es un apoyo fundamental para la investigación y para la formación de estudiantes de todos los niveles. Esta red, en su última reunión, decidió unir esfuerzos para crear una biblioteca digital, iniciando con las tesis de posgrado que se producen localmente. A través de la Red BACS se pretende mejorar la gestión y el acceso a la información, las capacidades y las habilidades en la búsqueda y uso de la información.

Este año, los coordinadores, académicos y el personal de biblioteca de los programas de posgrado del CIESAS-Sureste, Cesmeca-Unicach, Ecosur, Chapingo (sede Chiapas), y la Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de Estudios Indígenas de la Unach, pusimos en marcha un espacio de colaboración con miras a crear un programa interinstitucional con el objetivo central de fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes locales, de manera que los programas de calidad de las diferentes instituciones sean realmente un patrimonio para ellos, y que les permitan incrementar sus posibilidades de ingresar y concluir con éxito sus estudios de posgrado.

Después de un diálogo personal entre diferentes académicos, iniciamos nuestras reuniones en el mes de febrero, y éstas continuaron casi mensualmente (véase el cuadro 1). En ellas compartimos nuestras preocupaciones y nos dimos cuenta de que entre nuestros alumnos

Módulo Comprensión de lectura en inglés, en el salón de posgrado de la UNACH
Foto: María Elena Martínez Torres.

había algunas necesidades y carencias similares. Dialogamos largo sobre qué hacer, cómo hacerlo y, sobre todo, a quién debíamos dirigirnos. ¿A nuestros alumnos ya inscritos?, ¿a los que estaban por ingresar?, ¿a cualquiera que en un momento dado pudiera querer hacer un posgrado?

Encontramos varias vías de acción que son necesarias, pero no quisimos dejar pasar el hecho de que casi todos nuestros posgrados iniciaban con una nueva generación en agosto, y organizamos de forma conjunta un curso que fue opcional para los estudiantes que ya habían sido aceptados en nuestros programas de maestría, y que describiremos más adelante.

El trabajo y la colaboración han ampliado nuestra visión del necesario fortalecimiento de la vida universitaria en San Cristóbal de Las Casas.

Este espacio interinstitucional se ha caracterizado por la integración, la creatividad, el altruismo, la solidaridad y la confianza. Ha sido muy satisfactorio trabajar en un ambiente tan comprometido y cordial, y por ello acordamos darle continuidad con miras a fortalecer, tanto nuestros programas de posgrado como la vocación científica entre los jóvenes chiapanecos.

Curso Interinstitucional
"Preparándonos para nuestras maestrías"

El curso interinstitucional Preparándonos para nuestras maestrías (véase el cuadro 2) se impartió del 6 al 18 de agosto de 2012. En él se utilizó una metodología

participativa con evaluación cualitativa, y la Unicach otorgó los reconocimientos. El curso dio atención a aspectos de formación psicocorporal, que en general no son atendidos en los programas de posgrado, y abordó la investigación tratando de crear conciencia del compromiso, la complejidad y la satisfacción de emprender tareas de investigación. Se realizaron ejercicios para ayudar a la comprensión de lectura en inglés, para argumentar y elaborar textos escritos, y para hacer presentaciones orales.

En él participaron 32 estudiantes aceptados en las maestrías de Antropología Social del CIESAS, de Ciencias Sociales y Humanísticas del Cesmeca y de Desarrollo Local de la Unach. Los estudiantes de las maestrías que ofrecen Ecosur (Recursos Naturales y Desarrollo Rural) y Chapingo (Desarrollo Rural Regional) no pudieron participar por problemas de calendario.

El curso aportó a los estudiantes herramientas indispensables para su desempeño en sus estudios de posgrado. En el módulo de Búsqueda de Información Científica se trabajó a partir de campos semánticos para delimitar el tema de investigación, y se realizaron prácticas de búsqueda en diversas bases de datos.

Posteriormente, el Sistema de Información Bibliográfica de Ecosur, que fue el encargado de dar este módulo, ofreció a los estudiantes que tomaron el curso (y también a algunos estudiantes de doctorado) otra sesión sobre gestores bibliográficos, y tiene planeado realizar un taller con los bibliotecarios de las diferentes instituciones para que puedan apoyar, a su vez, a quienes deseen realizar este tipo de búsquedas.

Contenidos y profesores del curso interinstitucional Preparádonos para nuestras maestrías.

<i>Módulo</i>	<i>Instructor</i>	<i>Núm. horas</i>
Introducción, integración de grupo y evaluación de curso	María Elena Martínez (coord.), Andrés Fábregas (CIESAS-Sureste), Mónica Aguilar (Cesmecha), Juana Cruz (Chapingo), Luis García (Ecosur), Carlos Arcos (Unach) y María Elena Fernández (IEI)	8
Expresión escrita	Carlos Gutiérrez Alfonso (Cesmecha-Unicach)	10
Expresión oral y taller de microenseñanza	Juana Cruz Morales (Chapingo) y Natalia Magliano (invitada del CIESAS)	12
Taller activo de pensamiento científico	Luis García Barrios (Ecosur)	16
Estrategias de búsqueda de la información científica (y sesión de gestores bibliográficos el 12 octubre)	Mercedes Guadarrama Olivera, Beatriz Marisela Betanzos Reyes, Germán de Jesús Hernández García y Yesenia Guadalupe Trejo Alfaro (SIBE, Ecosur)	5 (y 5 en la 2ª sesión)
Comprensión de lectura en inglés	María Elena Martínez Torres (CIESAS-Sureste)	5
Práctica de campo	Dolores Aramoni (IEI-Unach)	6
	Total	62

Las evaluaciones de los estudiantes fueron muy satisfactorias, al punto que estudiantes de pregrado han preguntado cuándo se pueden inscribir al próximo curso. La evaluación de los docentes que participamos también fue muy positiva, y se fortaleció nuestra decisión de armar un programa consistente que impacte a los estudiantes desde la licenciatura, para que entre las múltiples opciones de titulación existentes, elijan titularse por tesis, lo que les facilitará ingresar a un posgrado de alta calidad.

Programa de colaboración interinstitucional

Con la experiencia de trabajo conjunto durante 2012, hemos decidido continuar en 2013, hasta que formalicemos un programa interinstitucional que fortalezca la vida académica y la colaboración interinstitucional para los próximos cuatro años, de modo que podamos evaluar el impacto del programa en esta generación de estudiantes, y en la que viene. Tentativamente, estos esfuerzos se dirigirán a tres sectores de población:

- a) *Estudiantes de licenciatura.* Se analiza la posibilidad de ofrecer un curso, cada mes de junio, a estudiantes universitarios en su tercer año de estudios, para que conozcan la existencia de nuestros programas infundirles entusiasmo por la investigación, y para que puedan postular a posgrados en Chiapas, y a posgrados nacionales e internacionales.
- b) *Estudiantes aceptados en nuestros programas.* Se planea ofrecer, cada dos años, en el mes de agosto, un curso

que prepare a nuestros alumnos para llevar a cabo sus estudios de posgrado, para que se conozcan y colaboren entre ellos. Se analiza el modo de dar seguimiento, a los estudiantes que comienzan con mayores desventajas hasta su graduación.

- c) *Profesores.* Se planea ofrecer módulos en métodos innovadores de enseñanza, metodologías educativas participativas, gestores bibliográficos, pensamiento científico, microenseñanza y estrategias para la publicación de artículos científicos.

Todos estos cursos serán opcionales, formativos y sin calificaciones –lo que no quiere decir que no se evalúen–. Se seguirá utilizando una metodología que motive a los participantes a involucrarse apasionadamente en el proceso de investigación, que genere un sentimiento de mérito, respeto y colaboración, y que fomente la creatividad individual y grupal. Este trabajo de colaboración busca crear un espacio de oportunidad para estudiantes locales que quieran estudiar un posgrado, y busca también dar a los investigadores herramientas que faciliten su tarea docente.

Para todos aquellos que se han desanimado a trabajar en colectivo por la competitividad que nos impone el sistema de excelencia, esta experiencia de acción afirmativa comprueba que podemos crear un ambiente de colaboración y altruismo que desata nuestra propia creatividad, nos hace compartir nuestros recursos, y se muestra provechosa para la formación de estudiantes y para disfrute de nuestro espacio laboral.

Organizan Segundo Encuentro de Antropología y Filosofía en el CIESAS-DF

MTRA. ANA LUISA CRUZ ESTRADA ♦ COORDINADORA DE DIFUSIÓN DEL CIESAS
comunicacion@ciesas.edu.mx

Lic. Emilio Nudelman (ENAH), conferencista del Segundo Encuentro de Antropología y Filosofía en el CIESAS-DF ♦ Foto: Ana Luisa Cruz.

Del 15 al 17 de octubre, los alumnos del Doctorado en Antropología Social del CIESAS-DF organizaron el Segundo Encuentro de Antropología y Filosofía en las instalaciones de Juárez 222. En esta ocasión se contó con más de 40 ponencias distribuidas en cinco mesas de discusión, que abarcaron los temas de “El campo de la ética, miradas desde la antropología y la filosofía”, “Lenguaje, lógica y epistemología”, “La antropología y la filosofía de la historia”, “Cultura, violencia y poder”, y “Religión y estética pensadas desde la antropología y la filosofía”. Se contó con la presencia de la UNAM, la ENAH, UAM, UACM, la Universidad Veracruzana, el Colegio de México, el CIESAS y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. que, representado por la Lic. Mara Sofía Mondragón, tocó el tema del transfeminismo y la disidencia sexual desde una particular interpretación del materialismo dialéctico.

Resaltaron ponencias y personalidades del medio académico, como el Dr. Francisco de la Peña (ENAH), quien de forma sencilla y amena nos habló sobre la construcción del sujeto en la filosofía y en el psicoanálisis. Tras su larga experiencia en la Sierra Tarahumara, el Dr. Nicolás Olivos Santoyo (UACM) propuso un modelo cognitivo para los mixtecos de la sierra, con su ponencia “De la

naturalización de la epistemología y su apertura antropológica: hacia un nuevo diálogo de saberes”. El Ling. Luis de la Peña (ENAH), dedicó su ponencia a Walter Benjamín, los sueños, la memoria y lo urbano. Sobresalieron las presentaciones de la Dra. Eva Salgado (CIESAS-DF) y los Mtros. Alberto Torrentera y Jorge Luis Méndez Martínez (ambos doctorantes en Antropología Social CIESAS), cuyas ponencias se refirieron al discurso como objeto de estudio, el sexo-aforado y la memética, respectivamente.

También se contó con la participación de Emilio Nudelman Cruz (ENAH, UNAM), antropólogo latinoamericano. Desde un marxismo crítico, Nudelman Cruz cuestionó a las actuales investigaciones sociales que carecen de un trasfondo político descolonizador que busque liberar al mundo del capitalismo: un proyecto civilizatorio que pone en riesgo la vida en su totalidad. Para ello, dijo que los acercamientos interdisciplinarios al problema eran un asunto nodal, pues el capitalismo es un sistema complejo que para encontrar soluciones, ser abordado desde diversos aproximamientos disciplinares, entre ellos la antropología y la filosofía.

Nudelman Cruz, siguiendo la línea de don Pablo González Casanova, dijo que “si en la actualidad somos

“

Se contó con la presencia de la UNAM, la ENAH, UAM, UACM, la Universidad Veracruzana, el Colegio de México, el CIESAS y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.

”

conscientes de que vivimos inmersos en una incertidumbre trascendida, característica de un estado de crisis sistematizada y multidimensional; si sabedores desde la academia del fenómeno social total que significan las relaciones de explotación, despojo, desigualdad y colonialismo, y si estamos ocupados en la formalización de una o varias soluciones, deberíamos tomar la decisión política de comprometernos con la transformación de la realidad desde nuevos acercamientos epistemológicos para conocerla, describirla, analizarla y explicarla, lo que implica tomar conciencia en sí y para sí, de ser porque somos, defendiendo la vida y buscando la democracia, que no sería otra cosa que la solidaridad, la universalidad y la gratuidad que ocupa al socialismo”.

Durante su exposición, Nudelman propuso rescatar y tener presente la atropoética, un concepto de Edgar Morin que Emilio define como: “La ética que debe caracterizar a nuestra especie; es una forma de conocer el mundo y transformarlo a partir de valores compartidos como la solidaridad, la autonomía, la universalidad y la unidad

en diversidad; es una política civilizatoria; una apuesta por lo incierto pero con la esperanza de alcanzar la democracia dialógica que proteja la vida en todos los sentidos, lo cual implica adquirir conciencia en sí y para sí; conciencia de clase; en este caso, como trabajadores del conocimiento”.

Nudelman invitó a los presentes a tener en cuenta las exigencias históricas de nuestra coyuntura. Hizo un llamado para ocuparse por el desentrañamiento de las contradicciones dialécticas y multidimensionales de la realidad, con la intención de colaborar, desde la academia, a proponer soluciones que giren en torno a nuevas propuestas civilizatorias y a fortalecer las alternativas anti-capitalistas.

Durante los tres días que duró el encuentro en el CIESAS hubo una nutrida asistencia. Los participantes aplaudieron la iniciativa del Doctorado en Antropología Social del CIESAS-DF y reconocieron la importancia de propiciar espacios como éstos. También sugirieron la realización de un tercer encuentro en 2013.

Lic. Emilio Nudelman (ENAH, UNAM), conferencista y Mtro. Jorge Luis Méndez (doctorante en Antropología Social, CIESAS-DF), organizador del encuentro ♦ Foto: Ana Luisa Cruz

Dictan conferencia sobre antropología africanista: de la construcción de la etnia a la conexión de las culturas.

LIC. RODOLFO NARÓ ♦ ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

El pasado 13 de noviembre el antropólogo africanista francés, Dr. Jean-Loup Amselle dictó la Conferencia De la construcción de la etnia a la conexión de las culturas en la Casa Chata; el anfitrión fue el Dr. Ricardo Pérez Montfort (CIESAS-DF).

El Dr. Amselle describió su comienzo en la antropología como parte del equipo de Claude Meillassoux, quien al inicio de la década de los sesenta hacía una investigación sobre los sistemas económicos africanos; Amselle se centró en el esclavismo previo a la colonización, y se apasionó por la existencia de los múltiples vínculos que las sociedades tejen entre sí. Por esta razón decidió consagrarse al estudio del comercio y dirigió sus preferencias hacia el análisis de lo que llama “cadenas de sociedades”.

Para realizar su trabajo se interesó en la comunidad *kooroko* de Malí con la intención de elaborar una teoría marxista del comercio de larga distancia. Esta investigación realizada en 1966 le serviría de base para su tesis de doctorado *Les négociants de la savane*, defendida en 1972 y publicada en 1977.

Jean-Loup Amselle (Marsella, 1942) fue director de estudios de Léhes del Centro de Estudios Africanos (Ceaf) y redactor en jefe de los *Cahiers d'études africaines*. Ha realizado diversos trabajos de campo en Malí y en Costa

de Marfil. Desde sus primeros trabajos, su trayectoria de investigación se caracteriza por la crítica radical a las categorías y dicotomías clásicas de la disciplina, a favor de una antropología de las identidades y del poder, que dé cabida tanto a la historia como a las relaciones políticas, así como a la relación entre lo local y lo global.

Dicha tesis es sostenida a través de publicaciones como *Au cœur de l'ethnie*, libro que en la década de los ochenta reunió a un grupo de investigadores cansados de llamar «conflicto tribal» o «lucha étnica» a cualquier evento que tuviera lugar en el continente africano. El libro cuestionó algunas de las premisas *pret-a-penser* de la época, que se expresaban en la corriente ecológica izquierdista.

Amselle aseguró que la historia de las ciencias sociales de las dos últimas décadas podría analizarse como el tránsito del sociologismo y objetivismo hacia el individualismo, el interaccionismo y la fenomenología.

En su conferencia, Amselle expuso el caso de Liberia, sacudida por luchas tribales y que parecía contradecir su posición. El conflicto entre el gobierno de Samuel Doe y las fuerzas armadas de Charles Taylor y Prince Johnson parecían limitarse a un enfrentamiento entre las etnias *krahn* y *mandinga*, por un lado, y el resto de las etnias de Liberia, por el otro. Hizo hincapié en que el vocablo

En primer plano el Dr. Jean-Loup Amselle; al fondo Dr. Ricardo Pérez Montfort (CIESAS-DF)
Foto: Ana Luisa Cruz.

Dr. Jean-Loupe Amselle durante la conferencia ♦ Foto: Ana Luisa Cruz.

mandinga no hace referencia a una etnia en particular, sino al conjunto de comerciantes musulmanes, quedando claro que la acepción del término mandinga en Liberia posee virtudes performativas.

Señaló que el trabajo de deconstrucción de etnias, pueblos o naciones no tiene por objetivo negar su existencia; su aspiración es mostrar la relatividad de esas agrupaciones y, en consecuencia, cuestionar un fundamentalismo que, con diferentes rostros –étnicos, culturales o religiosos– representa uno de los fenómenos más peligrosos de nuestra época.

También analizó el término “sociedades con Estado/sociedades sin Estado”. Dice que todas las sociedades poseen un espacio público que deben organizar; todas las sociedades son inmediatamente políticas, y al negar el ámbito político, al no querer reconocer que todas las sociedades definen una exterioridad, queda ilustrada la lógica etnológica, fiel continuadora de una filosofía política específica.

Amsell dijo que Jean-Paul Sartre, “uno de los pocos autores que trató de salvaguardar la esencia del marxismo”, se apoyó en un individualismo metodológico, perspectiva intersubjetiva que marxistas y estructuralistas le han reprochado; sin embargo, “constituye la principal aportación de su trabajo”.

Para finalizar, habló del sincretismo originario, apoyándose en su libro *Logiques métisses*, donde escribe que los peul, los bambara y los malinké de Malí y de Guinea, son poblaciones que llevan a cabo una pluralidad de actividades económicas: caza, recolección, cría de animales, agricultura, comercio y artesanía; que a partir de una

situación sincrética, emergieron sociedades, culturas y hasta «modos de producción» ante los efectos de la colonización y de la mirada europea. De ahí, que al postular un sincretismo originario, su intención fuera poner en primer plano la idea de una multiplicidad, de una pluri-pertenencia primera, que a su juicio es la característica principal del periodo precolonial en África.

Amsell dijo que antes de la conquista europea lo único que prevalecía eran «conjuntos imprecisos», siendo su única aspiración la de subrayar que los cambios de identidad eran la regla, y que, por lo tanto, no podían aparecer categorías tales como cultura o sociedad. Amsell afirmó que, para que las culturas africanas existan como tales, es necesario que las culturas europeas hayan sido previamente sustancializadas y que su concepto se haya proyectado a las realidades exóticas. Puntualizó que sólo con esta condición es posible llevar a cabo un procedimiento de filtración y de desarticulación de las «cadenas de sociedades» precoloniales, proceso que da lugar a una representación de África como el refugio de una multitud de culturas o de etnias.

La ponencia del Dr. Jean Loup Amsell concluyó con los comentarios del Dr. Ricardo Pérez Montfort (CIESAS-DF) y la invitación a disfrutar con las dos conferencias restantes: De la India a la América india: una investigación sobre los postcolonialismos, comentada por el Dr. Luis Vázquez León (CIESAS-Occidente) y El giro cultural de la sociedad francesa, con la anfitriona Dr. Ana Paula de Teresa Ochoa (UAM-Iztapalapa). Ambas conferencias se realizaron en la UAM-Iztapalapa.

Un paseo por los códices

MTRA. ANA LUISA CRUZ ESTRADA ♦ COORDINADORA DE DIFUSIÓN
comunicacion@ciesas.edu.mx

Maqueta del Mapa Quinatzin elaborada por Paulina Salvador Meza ♦ Foto: Ana Luisa Cruz.

Cómo parte de su desempeño docente, la Dra. Luz María Mohar Betancourt, investigadora del CIESAS-DF, imparte clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). En esta ocasión nos invitó a conocer el trabajo de sus alumnos del curso Fuentes II del semestre 2012-2, de la Licenciatura en Historia. El trabajo consistió en la elaboración de maquetas de códices. Nayeli Montserrat Amaya Pérez, estudiante de quinto semestre, explica: “El ejercicio de levantar las imágenes que se suponen verticales da a los códices otra perspectiva; no sólo nos acercamos a otro sistema de escritura y de lectura, sino a una ideología social y cultural diferente a la nuestra. Por ello, considero que es una herramienta de gran valor, para todo aquél que encuentre en los códices una fuente de investigación”.

El desarrollo de esta tarea no fue sencillo, según los comentarios que hicieron los alumnos durante su presentación ante los demás compañeros de clase y frente a su profesora. En todo momento, la Dra. Luz María Mohar (CIESAS-DF) escuchó atenta la descripción de los códices, la experiencia de sus estudiantes al elaborar estas maquetas, así como la reflexión de lo que representó este ejercicio para cada uno de ellos.

Paulina Salvador Meza realizó el levantamiento de la lámina 2 del código Quinatzin, que corresponde al palacio

de Nezahualcóyotl. Durante su conferencia explicó que su elección responde a su curiosidad por conocer la relación entre la organización política y la arquitectura del palacio. Al levantar las imágenes tuvo otra perspectiva, lo que le permitió comprobar que las proporciones de las estructuras del palacio son equivalentes en cuanto a altura, y que la variante es la dimensión, pues el tamaño de las habitaciones cambia dependiendo de la importancia de los personajes. Con este ejercicio logró conocer a detalle la distribución espacial del Palacio de Nezahualcōyotl, y consolidar una idea respecto a las salas que no están en el mapa.

“Por otro lado, al elaborar el dibujo de los personajes a mano se pudo comprobar de la destreza que el *tlacuilol*¹ debió tener, y la de los copistas, ya que al realizarlo de esa forma fue como ser un copista, y como tal existía el riesgo de alterar una línea o agregar un detalle que puede cambiar la interpretación de la imagen”, comentó la estudiante de Historia de la ENAH.

¹ Los códices eran elaborados cuidadosamente por los *tlacuilos*, “escritores-pintores” quienes utilizando colorantes hechos a partir de pigmentos minerales y vegetales, ejecutaban sus pinturas sobre el papel amate, o bien, sobre las pieles previamente preparadas de animales, como el venado o el jaguar, que fueron el soporte adecuado sobre el cual anotaron hechos diversos <www.amoxcalli.org.mx>.

“

El ejercicio de levantar las imágenes que se suponen verticales da a los códices otra perspectiva; no sólo nos acercamos a otro sistema de escritura y de lectura, sino a una ideología social y cultural diferente a la nuestra. Por ello, considero que es una herramienta de gran valor, para todo aquél que encuentre en los códices una fuente de investigación.

”

Ernesto Bravo Núñez explicó a detalle la elaboración de la maqueta de códices: “Consiste en decidir qué imágenes van a levantarse. A partir de una copia en color se recorta el perfil de las imágenes sin corte en su base, para de ahí poder levantarlas a una posición vertical con cuidado y detalle, para evitar hacer cortes inadecuados”. El resultado, según lo explica, es el reconocimiento de la distribución espacial de las imágenes, las posiciones relativas entre ellas, un enfoque de profundidad al apreciar unas figuras delante o detrás de otras, aspectos de posición, distribución y proporción de las formas, que el *tla-cuilo* realizaba intencionalmente para resaltar la importancia de los personajes.

Se presentaron 12 maquetas; por mencionar algunas: el Códice Vindobonensis, un documento pictográfico mixteca elaborado en piel de venado que posee información sobre los señoríos de la Mixteca Alta y el Mito de la Creación;

el Códice Xólotl, manuscrito pictográfico de origen texcocano de principios del siglo XVI; el Códice Baranda, cuyo tema se enfoca en la relación histórica y genealógica de un pueblo no identificado, que para establecerse, se enfrenta con una serpiente sobrenatural que amenazaba con exterminar a los primeros hombres y pueblos de la región chocholteca; el mapa de Coatlán, registro prehispánico con elementos europeos que detalla el escenario geojurídico de las poblaciones en los estados de Morelos, Guerrero y el Estado de México durante el siglo XVI.

La mayoría de los estudiantes coincidieron en que la tarea había resultado agradable, y sobre todo valiosa, pues ampliaron sus conocimientos al visualizar los códices de manera puntual y detallada. Al elaborar las maquetas, las imágenes cobraron una dimensión más completa respecto a la distribución de cada figura y al significado de todos los elementos presentes.

Maquetas códices: 1. Códice Xólotl, lámina 2; 2. Códice Mendoza y 3. Historia tolteca/chichimeca. Elaboradas por los alumnos de la Dra. Luz María Mohar.

Cátedra
Ángel Palerm

La voz del estudiante

Comentarios sobre el Seminario y lectura del paisaje. Los pueblos huerteros: sistemas agrícolas con énfasis en el sustento alimentario.

MTRA. MARTA MARTÍN GABALDÓN ♦ ALUMNA DE DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA, CIESAS-DF

Cátedra Ángel Palerm,
12 y 13 de noviembre de 2012, CIESAS-Occidente

Los días 12 y 13 de noviembre pudimos asistir al Seminario y lectura del paisaje organizado por la Cátedra Ángel Palerm en su sede del CIESAS-Occidente, Guadalajara. La temática en esta ocasión fue “Los pueblos huerteros: sistemas agrícolas con énfasis en el sustento alimentario”, y las actividades se desarrollaron en dos sesiones con contenidos diferentes y complementarios entre sí. La primera de ellas consistió en dos conferencias y seis ponencias distribuidas en dos mesas, más un pequeño acto de inauguración y otro de cierre de la jornada, donde se resumieron las intervenciones de los expositores y se comentaron algunos de los aspectos controversiales o que pudieran suscitar discusiones académicas. La segunda se desarrolló en el municipio Atotonilco el Alto, donde se llevaron a cabo varias actividades: el Dr. Andrés Fábregas (CIESAS-Sureste) impartió una conferencia en las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, sobre la manera en la que Ángel Palerm realizaba la lectura del paisaje cultural, luego efectuamos recorridos por diferentes tipos de huertas junto a las autoridades del sistema de riego.

La planeación de las actividades académicas del primer día fue muy adecuada, pues considero que se siguió una trayectoria de lo general a lo particular. Es decir, las conferencias de los doctores Jorge Alonso y Guillermo de la Peña (ambos del CIESAS-Occidente) proporcionaron el contexto del pensamiento y metodología de Ángel Palerm, y explicaron de qué manera tuvieron su aplicación en varios proyectos implementados, en los casos expuestos, en el Occidente mexicano. A continuación pudimos observar cómo ciertas premisas palermianas en relación con los modos de producción han contribuido a la generación de la categoría analítica de “pueblo huertero”, a través de los ejemplos de análisis y reconstrucción de la traza urbana colonial de poblaciones en todo el continente americano, de la actualización del mapa de regadíos de Palerm en relación con las huertas de monocultivo, y de los sistemas hortelanos en secano en el

norte del país, relacionados supuestamente con ingeniería desarrollada por pueblos tlaxcaltecas. Por último, se mostraron estudios de caso particulares que nos llevaron a diferentes localidades huerteras del centro de México y de Jalisco, en rangos temporales muy extensos.

Un aspecto que valoro particularmente de lo acontecido en esta sesión es la multidisciplinariedad que permeó las exposiciones. Los problemas históricos prehispánicos y coloniales se entretujieron con los contemporáneos, haciéndome ver tres cosas: que la teoría y práctica del análisis del paisaje cultural con énfasis en los modos de producción se puede aplicar para el estudio del pasado y del presente desde las especificidades metodológicas de la historia, la etnohistoria, la geografía y la antropología; que existe una continuidad temporal de amplio espectro de los pueblos huerteros en territorio mexicano y, en muchos casos, una supervivencia tecnológica; esto último hace necesario que en nuestras investigaciones sobre temas afines tengamos en cuenta, tanto los componentes históricos como los etnográficos actuales.

Me hubiera gustado que el seminario hubiera dispuesto de más tiempo para establecer una mesa de discusión donde, al margen de las preguntas y comentarios que pudimos efectuar el público asistente, se hubieran puesto realmente sobre la mesa algunas cuestiones que salieron a colación, y que a mi juicio se enriquecerían con un diálogo académico más profundo.

El carácter práctico del recorrido efectuado en el segundo día, además de la conferencia impartida por el Dr. Fábregas, que también aborda los asuntos prácticos del proceder de Palerm, complementaron de manera óptima la teoría vista con anterioridad. Las explicaciones del Dr. José de Jesús Hernández (CIESAS-Occidente), responsable de la investigación en Atotonilco el Alto, en el autobús durante el trayecto desde Guadalajara hasta aquel municipio, me resultaron de gran valor y utilidad, pues gracias a ellas pude apreciar algunos aspectos geográficos físicos y humanos que ayudan a entender las características de la región de la Ciénega. Como algo reseñable de las visitas a las huertas, además de poder apreciar desde un

Mtra. Marta Martín Gabaldón, estudiante del Doctorado en Antropología del CIESAS-DF y autora de la reseña y Dra. Carmen Icazuriaga, investigadora del CIESAS-DF; de visita en una de las huertas de Atotonilco • Foto: Cortesía Dra. Carmen Icazuriaga.

Algunos asistentes del evento en la entrada del CIESAS-Occidente • Foto: Cortesía Dra. Carmen Icazuriaga.

punto de vista material tecnológico los distintos tipos de obras hidráulicas, huertas y su producción, fue la consideración de los aspectos sociales involucrados en ella. Me refiero a la posibilidad de ir acompañados y guiados por integrantes de la asociación de huerteros regantes, quienes nos contaron amablemente acerca de cuál es su funcionamiento, cómo gestionan el riego y mantenimiento de las obras, y también cómo se da salida a una parte de la producción, como en los casos del limón y lima, y próximamente del café, por medio de cooperativas.

Aunque siempre en estos casos el tiempo resulta escaso, el Dr. Hernández supo escoger tres tipos de huertas para que pudiéramos apreciar sus características generales sobre el terreno: en terrazas o *galápagos*, alledañas al nacimiento de manantiales, donde apreciamos las obras hidráulicas; en terrazas en laderas, próximas al núcleo urbano, y una huerta en suelos de aluvión adyacentes al río Los Sabinos, en la cual su propietario implementó un interesante sistema de reciclado de agua de riego y de fertilización. Aquí, otra vez apelo a la importancia interdisciplinaria ante mencionada, incorporando otros saberes, de los cuales, en este caso particular, las ciencias sociales debemos nutrirnos (de los biólogos y los agrónomos).

De manera global, mi participación en el seminario –la primera, y espero no la última– resultó muy provechosa para mis propósitos académicos. Actualmente me encuentro en la etapa de trabajo de archivo y de campo para el desarrollo del proyecto de tesis de doctorado titulado “Análisis del paisaje e incidencia de aspectos económicos en los traslados y congregaciones de pueblos en la Mixteca colonial, finales del siglo XVI-comienzos del siglo XVII” (dirigido por el Dr. Manuel Hermann, CIESAS-DF). Algunos de los postulados de Ángel Palerm son una pieza fundamental en el aparato teórico metodológico que pretendo desarrollar, y ha sido muy valioso conocer

y escuchar en persona a tres generaciones de discípulos y seguidores de su estela, sobre todo en lo que respecta al desarrollo práctico de sus respectivos proyectos.

La visita a Atononilco me despertó muchas inquietudes que espero poder atender durante este periodo, como la importancia del método comparativo y la ineludible relación pasado-presente. Como ejemplo de mi caso particular de estudio, diré que en el valle de Nochixtlán, lugar donde se planearon y efectuaron varios traslados de poblaciones, desde la época prehispánica está documentado el cultivo en terrazas o *coo yuuu*, el cual fue abandonado parcialmente con los traslados y la introducción de cultígenos europeos. Una comparación con lo sucedido en otras partes de las mixtecas, y en otros espacios mesoamericanos, puede proporcionar buenos frutos. Y por otro lado, el conocimiento del paisaje cultural del área de estudio tiene que complementarse con la incursión etnográfica en las localidades modernas implicadas en estos procesos históricos, pues sin duda, el saber popular y la tradición oral son guardianes de muchas de las claves que buscamos.

El ámbito de la comparación también me lleva a elogiar la colaboración institucional entre España y México en el marco de la Cátedra Ángel Palerm. Aunque la mayoría de las veces se obvie o no se atiende a estas cuestiones con detenimiento, no debemos olvidar la conexión cultural amplia que existió entre ambos territorios durante época colonial y aún en la actualidad, y de ciertos procesos históricos especialmente visibles en el siglo XIX. En este sentido, la gestión de la Asociación de regantes de Atotonilco me recuerda a la de las comunidades de regantes de la huerta murciana, en el Levante peninsular.

De manera general, la experiencia ha sido enormemente positiva y animo a toda la comunidad estudiantil a participar de ella.

Premios y reconocimientos

Distingue la CDHDF a la Dra. Elena Azaola con el reconocimiento “Ponciano Arriaga Leija 2012”.

LIC. RODOLFO NARÓ ♦ ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) otorgó el reconocimiento en la categoría de Trayectoria a la Dra. Azaola Garrido, investigadora del Ciesas. Destacó el impacto de su trabajo realizado, no sólo en el ámbito académico sino también en otras áreas que inciden positivamente en el ejercicio de los Derechos Humanos.

El jurado resaltó sus múltiples aportaciones en una gran variedad de temas, como la criminalidad y la violencia entre mujeres y jóvenes, el maltrato y la explotación infantil, las instituciones carcelarias y los Derechos Humanos, entre otros.

Consideró también su incidencia en materia de política pública, a través de su destacada colaboración con diversas instituciones, y la difusión de minuciosas tesis y publicaciones. Entre éstas, destaca *Las mujeres olvidadas*, cuyo contenido pionero y emblemático expone la invisibilidad de las mujeres reclusas en México, tesis que se ha convertido en un referente teórico ineludible sobre el tema.

El reconocimiento anual que otorga la CDHDF lleva el nombre del diputado Ponciano Arriaga Leija, político liberal del siglo XIX que en 1847, siendo diputado por San Luis Potosí, propuso al Congreso la creación de una “Procuraduría de los pobres”, ya que lamentaba el trato discriminatorio que éstos sufrían en el país.

Este año, la ceremonia de entrega del reconocimiento se llevó a cabo en el marco del Encuentro Internacional de Defensorías, el pasado 6 de noviembre.

Se contó con la asistencia de Valentina Rosendo, de la etnia mephá, que fue violada y torturada por militares, quién recibió el reconocimiento en la categoría de Lucha y Defensa, por la constancia y el seguimiento que le dio a su caso para superar las condiciones de adversidad y dificultad de acceso a la justicia frente a la impunidad militar.

Tanto la Dra. Azaola como la Sra. Rosendo fueron acreedoras al reconocimiento público suscrito por el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, consistente, además, en un estímulo económico de 30 mil pesos. Asimismo, la comisión consideró una distinción especial al padre Alejandro Solalinde por su destacada labor y contribución a favor de la paz y los Derechos Humanos de las personas migrantes.

En representación de la Dra. Elena Azaola Garrido acudió su hija, Andrea Hinojosa Azaola, a recibir el reconocimiento y enfatizó que su madre ha sugerido que “para medir el progreso en nuestro país sólo puede hacerse colocando bajo el microscopio el desempeño de las instituciones que se ocupan de los más frágiles, de aquellos que no tienen otra opción que acogerse a la protección del Estado [...], ya que no puede haber progreso posible en una sociedad mientras tantos sectores queden excluidos.”

También enfatizó que es necesario “diseñar y poner en marcha un sistema coherente de protección social donde el Estado y la sociedad civil participen, definan sus responsabilidades, establezcan estándares para la atención, ejerzan supervisión y rindan cuentas.”

Hinojosa Azaola recordó que el gran trabajo de su madre es el de escuchar las historias, tanto de los delincuentes como de los policías, y concluyó leyendo algunas palabras de la Dra. Azaola, quien dedicó el premio a todos a los que ha escuchado: niños de la calle, niñas prostitutas, mujeres maltratadas, hombres y mujeres en prisión, policías, agentes del ministerio público, custodios, adolescentes privados de su libertad, pandilleros, niños abandonados en albergues y enfermos recluidos en hospitales psiquiátricos, de quienes ha sido su portavoz y representante.

Tres egresados de maestría y un investigador del CIESAS premiados por el INAH.

LIC. RODOLFO NARÓ ♦ ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

Ceremonia de premiación, Alcazardel Castillo de Chapultepec ♦ Foto: José Antonio Bernal.

“Es para el CIESAS motivo de orgullo que sus egresados e investigadores [...] sean merecedores de estos reconocimientos”, manifestó la Dra. Virginia García Acosta, directora general del CIESAS, en una carta dirigida a los estudiantes de maestría y a un investigador de la institución que este año fueron merecedores de los premios que otorga el INAH.

Entre los 295 participantes estuvieron inscritos investigadores de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países. Hubo 22 categorías desiertas. Los Mtros. Marco Aurelio Almazán Reyes (CIESAS-DF) y el Óscar Ramos Mancilla (CIESAS-Golfo), ambos egresados de las Maestrías de Antropología Social que se imparten en esas dos sedes del CIESAS, obtuvieron el Premio Francisco Javier Clavijero de Historia y Etnohistoria a la mejor tesis de maestría 2012.

Los premios INAH se otorgaron por primera vez en 1969 y un año después se suspendieron, volviéndose a reinstaurar en 1985. Los premios se otorgan a la mejor tesis de estudios de licenciatura, maestría y doctorado, así como a trabajos de investigación, de rescate, restauración, conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico.

Además de la distinción y de las menciones honoríficas, el premio consiste en una dotación en efectivo por 60 mil pesos para investigación; 50 mil para tesis doctoral; 40 mil para tesis de maestría y 30 mil para tesis de licenciatura.

Las tesis premiadas fueron *Usos, perspectivas y conflictos por los recursos forestales en los pueblos de montaña (nevado de Toluca) durante el Porfiriato, 1876-1911*, dirigida por el Dr. Antonio Escobar (CIESAS-DF).

Este trabajo tiene el objetivo de ubicar las variables sociopolíticas que intervinieron en la utilización de los recursos forestales de pueblos montañosos del centro del Estado de México durante el Porfiriato, además de reflexionar sobre las causas y características que enmarcaron tanto el aprovechamiento de los montes como los conflictos que se suscitaron por el control de éstos.

En aparente calma. Las luchas por la tierra y el Ayuntamiento en Texcatepec, un municipio de la Sierra Norte de Veracruz, trabajo de investigación de Óscar Ramos Mancilla, dirigida por la Dra. Emilia Velázquez (CIESAS-Golfo), se ocupa de la política local en un municipio indígena hablante del otomí o n'yuhu, localizado en la Sierra Norte de Veracruz, centrando su interés en la formación histórica de dos espacios sociales, dentro de los que se han desarrollado los mayores debates locales por las confrontaciones de proyectos comunitarios.

De igual manera, la Dra. García Acosta felicitó al Mtro. Fortino Domínguez Rueda, egresado de la Maestría en Antropología Social del (CIESAS-Occidente), por obtener el Premio Fray Bernardino de Sahagún en Etnología y Antropología Social a la mejor tesis de maestría 2012, con la tesis titulada *Zoques en la ciudad de Guadalajara: la reproducción de una identidad étnica dispersa*, dirigida por el Dr. Santiago Bastos (CIESAS-Occidente).

Por su parte, al ser un emigrante zoque que creció en la periferia de Guadalajara, Fortino Domínguez llegó a

preguntarse: ¿qué significa ser zoque en una ciudad como esa?, e intenta comprender cuál es la historia de los indígenas zoques, dudas que responde en su tesis de maestría.

Además, la directora general envió una cordial felicitación al Dr. Juan Carlos Martínez Martínez (CIESAS-Pacífico Sur), quien siguiendo la línea de investigación y análisis de la “justiabilidad” de los derechos indígenas se hizo acreedor de la Mención Honorífica en el Premio Fray Bernardino de Sahagún en Etnología y Antropología Social a la mejor investigación de este año, con el trabajo titulado *La nueva justicia tradicional. Interlegalidad y ajustes en el campo jurídico de Santiago Ixtayutla y Santa María Tlahuitoltepec.*

Las distinciones fueron otorgadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia el pasado 26 de noviembre en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en donde estuvieron presentes la Dra. Virginia García Acosta y el Lic. Alfonso de María y Campos, director general de INAH, entre otras personalidades, quienes disfrutaron de la música interpretada por el flautista Horacio Franco.

Crónica de un premio anunciado

DRA. KARLA JANIRÉ AVILÉS GONZÁLEZ ♦ EGRESADA DEL DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA DEL CIESAS-DF
karla.j.aviles@gmail.com

Ceremonia de premiación ♦ Foto: Cortesía Karla Avilés.

Octubre suele ser un mes nublado en Bruselas (Bélgica), pero a diferencia de las proféticas crónicas de García Márquez, el cielo gris de la mañana del 13 de octubre de 2012 para mí no tenía nada de triste. Al contrario, era el marco otoñal en que la Academia Real de Ciencias de Ultramar¹ premiaría mi tesis de doctorado intitulada *Retos y paradojas de la reivindicación nahua en Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos*, la cual tuvo a bien ser dirigida por el Dr. José Antonio Flores Farfán en el posgrado de Antropología Social del CIESAS-DF (generación 2005-2009), contando con un financiamiento del Conacyt.

Después de hacer que mi tesis “recorriera el mundo, pasando por España y México, para emitir un dictamen anónimo” –según dijo Danielle Swinne, doctora y secretaria permanente de la Academia-, la Sección de Ciencias Humanas decidió recompensar mi trabajo por responder a la primera pregunta del concurso 2012 sobre “los aspectos sociolingüísticos y/o lingüísticos de la desaparición de las lenguas en África, Asia o Latinoamérica”, asignándome el título de “Ganadora de la Real Academia de Ciencias de Ultramar”.

Este premio, tal como señalé aquella mañana, es más que un reconocimiento profesional. Es, sobre todo, un gran estímulo para continuar con la perspectiva ética y científica que defiendo, la cual apuesta por *la descolonización de las ciencias*. Por ello, durante la ceremonia de atribución de premios, Hugo Baetens Beardsmore, sociolingüista y miembro de la Academia, me presentó

como “militante científica”, algo que entre el auditorio causó sonrisas; algunas de ellas –por lo que pude comprobar– fueron ciertamente de empatía.

Al respecto, quisiera permitirme recuperar algunas líneas del discurso que emití ese día en el Palacio de las Academias, pues sintetiza algunos de los aportes de mi tesis, así como de mi experiencia en el CIESAS y de la perspectiva de investigación a la que he aludido.

De antemano, es importante mencionar que la ASROM abre un espacio en el círculo académico europeo para reconocer que los europeos occidentales no son los únicos capaces de construir conocimientos científicos. Así, la Academia permite desmontar un prejuicio colonialista, que desafortunadamente aún está presente entre ciertos “intelectuales”, pero también en las representaciones colectivas de muchas antiguas colonias –como lo es México–, pues esta violencia simbólica frecuentemente se ha internalizado entre sus habitantes. Lejos de perpetuar dicho prejuicio, la ASROM pone en evidencia el *efecto mariposa de la ciencia*, ya que el más mínimo conocimiento científico realizado en cualquier lugar del planeta tiene efectos importantes, tanto a nivel local como al otro lado del mundo.

En esta dirección, mi trabajo busca contribuir a la comprensión de los problemas de desaparición lingüística en el mundo, pero también a actuar científicamente para resolverlos. De hecho, en el transcurso de la investigación sobre los desafíos del náhuatl de Santa Catarina, pude constatar que es posible, e incluso necesario, realizar investigaciones menos verticales entre los hablantes y los investigadores, pues tiene efectos concretos tanto en las prácticas sociolingüísticas como en el plano humano. lo cual constituye una forma

¹ ARSOM por sus siglas en francés, véase <<http://www.kaowarsom.be/es/index>>.

de promover la descolonización de las ciencias sociales y, específicamente, de actuar contra la extinción lingüística, creando, por ejemplo, lo que se ha llamado *comunidades de práctica lingüística* (véase. Avilés González, 2009)².

Además, esta investigación se aparta de las perspectivas románticas de la reivindicación lingüística y cultural, para quienes los pueblos indígenas siguen siendo –de manera implícita– “salvajes buenos” que llevan a cabo acciones políticas excepcionales, excepcionales en el sentido de inesperadas, más que otra cosa, pues bajo estas visiones neocolonialistas, dichas acciones son realizadas por pueblos subordinados, como si la subordinación fuera una característica natural, estática, sin considerar que las relaciones de poder cambian en el curso de la historia, pero también en función de los contextos de interacción. Así, tienden a sacralizar a los indígenas que han seguido las reglas propuestas por el mundo occidental para reivindicar sus derechos lingüísticos –por ejemplo a partir de reuniones políticas formales con los representantes del Estado– y, de manera inversa, minimizan los casos que no presentan una reivindicación extraordinaria. De hecho, más de una vez tuve que enfrentarme con este tipo de planteamientos *a priori*, los cuales cuestionaban la importancia de estudiar una comunidad que ni siquiera se definía como indígena y que carece de una organización colectiva a favor de su lengua originaria.

² Avilés González, Karla Janiré, 2009, *Retos y paradojas de la reivindicación nahua en Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos*, CIESAS, México, tesis de Doctorado en Antropología Social.

Sin embargo, estas versiones románticas pasan por alto lo que muestra mi investigación: que numerosas lenguas y culturas siguen desapareciendo de la faz de la tierra, particularmente en México, aunque algunos hablantes se esfuercen por rehabilitar su lengua originaria aunque cuenten con derechos lingüísticos elevados a orden constitucional; aunque los hablantes no sepan que existen dichos derechos o a pesar de conocerlos. Estas versiones niegan, también, que el mantenimiento lingüístico y la resistencia identitaria rebasan la esfera formal, sea de la política, de la escuela o incluso de la escritura. Desdeñan así el valor que la investigación-acción puede tomar en la desnaturalización co-participativa de las cadenas ideológicas y materiales que legitiman la extinción lingüística, tal como sucede con el náhuatl de Santa Catarina. Estos son, entre otros, algunos de los aportes que brinda la tesis aquí aludida y, que espero, sea una forma de contribuir a desarrollar avances científicos, pero también sociales.

Indudablemente, esta perspectiva crítica de la antropología nace de mi estancia en CIESAS-DF. Muchos fueron los especialistas con los que tuve el gusto de aprender, no sólo sobre debates científicos, sino también a vivir la academia de una forma menos jerárquica, sin soberbia, o como diría Flores Farfán, “más a gusto”. A todos ellos, pero también al personal administrativo, a mis compañeros de aula, a mi familia y amigos que me han apoyado de mil formas, les dedico un grandísimo *Tlasohkaamati*, tal como dicen “gracias” en náhuatl mis queridos amigos de Santa Catarina a quienes, por supuesto, les dedico este trabajo.

Convocatoria CIESAS-2013, Posgrado en Antropología

Maestría en Antropología Social 2013-2015 y Doctorado en Antropología 2013-2017
Programas registrados en el pnp SEP-Conacyt, ambos competentes a nivel internacional

Los programas de maestría y doctorado buscan dotar a los estudiantes de una sólida formación en las corrientes y problemas actuales más relevantes de la antropología social, de manera que puedan desempeñarse en la investigación, la docencia y el ejercicio profesional. Tres cuestiones son sustantivas a los programas: la formación teórica general, la especialización por medio de líneas temáticas y la investigación empírica.

Líneas de especialización:

Maestría en Antropología Social: Agua, Sociedad y Cultura; Antropología de la Salud y la Enfermedad; Antropología

Semiótica; Estado, Democracia, Cultura Política y Seguridad.

Doctorado en Antropología: Diversidad Cultural, Etnicidad y Poder; La Articulación de lo Global a lo Local; Territorio y Sociedad; Violencias, Géneros y Sexualidades Diversas.

Mayor información:

www.ciesas.edu.mx

mas@ciesas.edu.mx y docant@ciesas.edu.mx

Tels. (52 55) 54 87 35 70, exts. 1330 y 1307

Fax: (52 55) 54-85-42-89

Convocatoria

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
emite la presente

Convocatoria interna

Para el otorgamiento de la distinción de Profesor Investigador Emérito del CIESAS 2012

Objetivo:

Estimular a los profesores investigadores, haciendo público el agradecimiento a quienes con una trayectoria sobresaliente han dedicado parte de su vida a las tareas académicas de la Institución. La distinción de Profesor Investigador Emérito del CIESAS es de carácter honorífico.

Requisitos:

- Tener 30 años cumplidos o más de prestar sus servicios al CIESAS, con una contratación laboral de tiempo completo y por tiempo indeterminado.
- Tener nombramiento de Profesor Investigador Titular "C".
- Haber realizado de manera destacada funciones y actividades académicas de investigación, docencia, extensión, vinculación y/o actividades de innovación conformes con el objeto del CIESAS.
- Haber hecho aportaciones relevantes y ser un referente obligado en su campo de especialización.
- Contar con reconocimiento profesional entre profesores investigadores, nacionales o extranjeros, externos al CIESAS, que cultiven la disciplina científica en la que se desempeñe.

Calendario de la convocatoria:

- Las solicitudes deberán ser presentadas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 12 de la noche (hora del centro de México) del día 15 de febrero de 2013.

- Las solicitudes deberán entregarse en original en la oficina de la Dirección Académica, ubicada en Juárez No. 87, col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, México, D.F.
- A más tardar el día 31 de mayo de 2013 se publicará en la página web del CIESAS (www.ciesas.edu.mx) el resultado de la convocatoria con el nombre del investigador o investigadores seleccionados.
- Por única vez y por acuerdo del CTC se publica ahora, ya que en los lineamientos para el otorgamiento de esta distinción se señala que será en el primer semestre del año.

Mecanismos de operación:

Se otorgarán hasta tres distinciones.

- La Dirección General solicitará al Comité Externo de Evaluación (CEE) del CIESAS, tenga a bien analizar las propuestas recibidas y emitir su opinión en la sesión a celebrarse en marzo de 2013.
- La opinión del CEE será remitida al CTC para que en su sesión de mayo de 2013, emita la recomendación que comunicará a la Dirección General del CIESAS, indicando a quién considera que es procedente otorgar la distinción de Profesor Investigador Emérito del CIESAS.
- En el mes de junio de 2013, la Dirección General del CIESAS convocará a la realización de un acto solemne, en el cual se hará entrega de la distinción de Profesor Investigador Emérito del CIESAS, misma que se acreditará con un diploma.

Los Lineamientos para el otorgamiento de la Distinción de Profesor Investigador Emérito del CIESAS,
se encuentran en el sitio web del CIESAS:

www.ciesas.edu.mx

Agenda académica

Miércoles 23

Seminario de la Cultura Mixteca | Coord. Dr. Manuel Hermann Lejarazu (CIESAS-DF), hermann@ciesas.edu.mx ♦ **Sede:** CIESAS-DF, Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan, 11:00 h

México | Coord.: Dra. Séverine Durin (CIESAS-Programa Noreste), durin@ciesasnoreste.com.mx ♦ **Sede:** CIESAS Programa Noreste, Morelos 822 Ote., Barrio Antiguo, Monterrey, NL., 09:30 a 11:30 h ♦ **Informes:** Tel. 83 4471 16.

mann@ciesas.edu.mx ♦ **Sede:** CIESAS-DF, Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan, 16:00 h

Viernes 25

Seminario de Estudios Antropológicos y Socioculturales en el Noreste de

Miércoles 30

Taller de Códices | Coord. Dr. Manuel Hermann Lejarazu (CIESAS-DF), her-

Miércoles 30

Seminario Violencias, géneros y sexualidades diversas | Coords.: Doctoras Patricia Torres Mejía y Magdalena Barros Nock (ambas CIESAS-DF), ptorres@ciesas.edu.mx ♦ **Sede:** Auditorio del CIESAS, Juárez 222, Tlalpan, 10:00 h

Calendario de reuniones

Comité Editorial 2013

El Comité Editorial del CIESAS informa la programación de las fechas en que sesionará durante el año 2013.

- Jueves 24 de enero
- Jueves 14 de marzo
- Jueves 6 de junio
- Jueves 22 de agosto
- Jueves 10 de octubre
- Jueves 5 de diciembre

Se les recuerda a aquellos interesados en someter manuscritos para consideración de este comité, que deberán entregar su original veinte días naturales antes de la fecha de sesión.

Secretaría Técnica del Comité Editorial
01 (55) 54 87 35 70 ext. 1320
editor@ciesas.edu.mx

Comisión de Año Sabático de 2013

La Comisión de Año Sabático, a través de la Dirección Académica del CIESAS, informa que aquellos profesores-investigadores de las unidades y programas de la institución interesados en presentar su solicitud, deberán enviar a la Dirección Académica la documentación correspondiente veinte días hábiles antes de la fecha de la reunión de la comisión, a fin de que cada caso se pueda analizar oportunamente.

- Lunes 25 de febrero
- Lunes 29 de abril
- Lunes 01 de julio
- Miércoles 28 de agosto
- Lunes 28 de octubre
- Lunes 09 de diciembre

Dirección Académica del CIESAS
01(55)54 87 36 00 ext. 1185
seguiaa@ciesas.edu.mx

Enero • 2013

L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31										

OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN MÉXICO, D.F.

Juárez 87, Tlalpan, 14000
México, D. F. Tel. 54 87 36 00

Directora General
Virginia García Acosta
(ext. 1167) dirgral@ciesas.edu.mx

Directora Académica
Isabel Campos Goenaga
(ext. 1160) diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación
Alejandra Meyenberg Leysegui
(ext. 1169) dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirección de Informática
(ext. 1149) computo@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación
Lourdes Mondragón Barrios
(ext. 1155) investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70

Subdirectora de Docencia
Eva Salgado Andrade
(ext. 1302) docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión y Publicaciones
Gonzalo Maulén Destéfani
(ext. 1337) editor@ciesas.edu.mx

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501) xgmuniza@ciesas.edu.mx

Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
Tel. 54 87 36 90

Director de Administración
Raúl Rufino Serrano Sierra
(ext. 1035) diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030) ppp@ciesas.edu.mx

Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
54 87 71 00

Librería Guillermo Bonfil Batalla
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx

UNIDADES Y PROGRAMA

CIESAS-DF
Directora regional: Lucía Bazán Levy
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

CIESAS-Golfo
Directora regional: Carmen Blázquez D.
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 91170,
Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 10 44 53,
área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Directora regional: Margarita Dalton Palomo
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Directora regional: Dolores Palomo Infante
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de Las Casas, Chis.
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

CIESAS-Programa Noreste
Coordinador: Efrén Sandoval
Morelos Ote. 822, Barrio Antiguo
64000, Monterrey, NL
Tel. (81)83 44 71 16 y 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx

PROGRAMAS DE POSGRADO

**Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF**
Coordinadora: Rachel Sieder
docant@ciesas.edu.mx,
mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

**Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular**
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

**Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF**
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mlí@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70, ext. 1326
México, D. F.

**Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur**
Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00, ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

**Doctorado en Ciencias Sociales y
Maestría en Antropología Social CIESAS-Occidente**
Coordinador: Santiago Bastos Amigo
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

**Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste**
Coordinador: Andrés Fábregas Puig
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Saúl H. Moreno Andrade
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz

DESTINATARIO